

Кримінальне право і процес

УДК 343.3

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14953767>**Колабораціонізм – діяння сучасності, що потребує удосконалення
правової норми****Махлай Олександр Миколайович**

кандидат психологічних наук, доцент, начальник кафедри (завідувач кафедри) спеціальних дисциплін, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, Україна, м. Хмельницький, <https://orcid.org/0000-0002-8201-3387>, e-mail: al_m@ukr.net

Дзюрбель Андрій Дарійович

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри кримінального права та процесу, Західноукраїнський національний університет, Україна, м. Тернопіль, <https://orcid.org/0009-0000-1778-8699>, e-mail: tayfun.77@ukr.net

Прийнято: 17.02.2025 | Опубліковано: 28.02.2025

Анотація. З урахуванням потенційних загроз національній безпеці, у статті проаналізовано сучасні виклики, що свідчать про необхідність удосконалення законодавства з метою забезпечення справедливого та ефективного реагування на прояви колабораціонізму. Дане дослідження спрямоване на визначення правових прогалів та надання пропозицій щодо вдосконалення національних правових норм, що регулюють відповідальність за співпрацю з агресором.

В умовах сьогодення важливо приділяти особливу увагу кримінальній відповідальності за колабораційну діяльність, оскільки співпраця громадян із окупаційними силами може призвести до підриву конституційного ладу, суверенітету та обороноздатності держави.

В дослідженні вказується на необхідність удосконалення чинного кримінального законодавства України щодо колабораційної діяльності та врахування міжнародного гуманітарного права при розслідуванні таких діянь. Запропоновано розробити методичні рекомендації для слідчих органів, що забезпечать належне розкриття зазначених деліктів. Крім того, акцентовано на необхідності проведення профілактичної роботи та роз'яснювальних заходів серед громадян задля попередження колабораційної діяльності та усвідомлення відповідальності за такі діяння.

Ключові слова: *колабораціонізм, колабораційна діяльність, колаборант, співпраця з ворогом, заперечення збройної агресії.*

Collaborationism is a modern practice that needs improvement legal norm

Oleksandr Makhlai

candidate of psychological sciences, Head of the Department of Special disciplines, Bohdan Khmelnytskyi National Academy of the State Border Service of Ukraine, Khmelnytskyi, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-8201-3387>, e-mail: al_m@ukr.net

Andriy Dzyurbel

candidate of legal sciences, Senior lecturer of the Department of Criminal Law and Procedure of the West Ukrainian National University, <https://orcid.org/0009-0000-1778-8699>, e-mail: tayfun.77@ukr.net

Abstract. *Taking into account potential threats to national security, this article analyzes modern challenges that highlight the need to improve legislation to ensure a fair and effective response to manifestations of collaborationism. This study aims to*

identify legal gaps and provide recommendations for improving national legal norms regulating liability for cooperation with the aggressor.

In today's context, special attention must be paid to criminal liability for collaborationist activities, as cooperation between citizens and occupying forces can lead to the undermining of the constitutional order, sovereignty, and defense capabilities of the state.

The study emphasizes the need to improve Ukraine's current criminal legislation regarding collaborationist activities and to consider international humanitarian law when investigating such offenses. It proposes the development of methodological guidelines for law enforcement agencies to ensure the proper disclosure of such offenses. Additionally, the research highlights the necessity of preventive measures and public awareness campaigns to prevent collaborationist activities and enhance citizens' understanding of their legal responsibilities.

Keywords: *collaborationism, collaborationist activities, collaborator, cooperation with the enemy, denial of armed aggression.*

Постановка проблеми. Колабораціонізм наразі є однією з суттєвих проблем нашого суспільства в сучасних умовах, викликаних збройною агресією РФ. Відсутність чітких правових механізмів та неоднозначність тлумачення колабораційної діяльності створюють ризики для правозастосування, що відповідно може призвести як до безкарності винних, так і до переслідування осіб, які не мали на меті співпрацювати з ворогом.

Наголосимо, колабораціонізм є тим протиправним явищем, що набирає обертів в Україні. До повномасштабного вторгнення РФ на територію України про колабораціонізм ми майже й не чули, зокрема не приділяли уваги цьому факту ані політики, ані юристи, лише окремі науковці опрацьовували зазначену тематику.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі колабораціонізму в різних її проявах присвятили свої праці такі вчені: М. Акімов, І. Бердник, М. Бондаренко [2; 10], Т. Вайда [8] М. Головка, О. Головкін, О. Гончаренко,

В. Горобець, І. Гловюк, І. Дерейко, О. Дячок, В. Єрмоєнко [14], О. Зайцев, О. Ілларіонов, В. Кубальський, О. Кузьменко, В. Кузнецо [15], О. Кравчук [10], Ю. Лісова, О. Матюшенко, Г. Муляр [4], А. Політова, Є. Письменський, Р. Мовчан, А. Орлеан, В. Рогальська, М. Рубашенко, О. Сапожнікова, М. Сийплові [15], І. Сказко, Д. Федоренко, М. Хавронюк [6], С. Харитонов, О. Ховпун [4], Є. Цибуленко, Н. Шульженко, І. Яковюк, К. Янішевська та ін.

Роботи вчених свідчать про багатогранність проблеми колабораціонізму. Незважаючи на чималу кількість досліджень, тема залишається актуальною, а сучасні виклики, зокрема в умовах збройного конфлікту і гібридних загроз, відкривають нові перспективи для аналізу цієї проблеми.

Серед невирішених аспектів проблеми колабораціонізму, що залишаються предметом дискусій, наукових досліджень, можна виокремити: відсутність чіткого розмежування між протиправною співпрацею з ворогом і вимушеними діями в умовах окупації; недостатність інструментів фіксації доказової бази, що може призвести до необґрунтованих звинувачень тощо.

А тому важливо розробити ефективні механізми покарання тих, хто свідомо співпрацює з агресором, а з іншого – забезпечити об'єктивність у розгляді таких випадків, щоб уникнути надмірної криміналізації.

Удосконалення законодавства є необхідним для забезпечення справедливості та об'єктивності при розгляді випадків співпраці з агресором, що, відповідно, сприятиме підвищенню ефективності правозастосовної практики.

Формулювання цілей статті (постановка завдання).

Метою статті є визначення сутності колабораціонізму в сучасних умовах, аналіз існуючого правового регулювання цього явища та обґрунтування необхідності його удосконалення задля ефективного запобігання та покарання за протиправні діяння.

Завдання:

- 1) проаналізувати зміст колабораційної діяльності в сучасному правовому та суспільному контексті;
- 2) визначити прогалини у правовому регулюванні та можливі ризики;

3) надати рекомендації щодо вдосконалення правових норм з метою підвищення ефективності боротьби з колабораціонізмом.

Викладення основного матеріалу дослідження. За тлумачним словником, колабораціонізм (від франц. «collaboration» – співпраця, співробітництво) є усвідомленою та добровільною співпрацею з ворогом на шкоду своїй державі [1]. З цього визначення зрозуміло, що зміст колабораціонізму полягає у певній поведінці людини, яка взаємодіє (точніше – співпрацює) з ворогом (окупантом). В іншому випадку – про колабораціонізм не йтиметься.

Вважається, що термін «колабораціонізм» почали активно використовувати під час Першої світової війни та в подальшому (під час Другої світової війни) він набув поширення, зокрема тоді йшлося про співпрацю населення або громадян держави з ворогом в інтересах ворога-загарбника на шкоду самій державі чи її союзників. Як зазначають дослідники, на той час колабораціонізм був явищем розповсюдженим майже в кожній окупованій країні [2].

У березні 2022 року Кримінальний кодекс України (далі – КК України) доповнено статтею 111-1 «Колабораційна діяльність» [3], відповідно до якої колабораціонізмом визнаються дії, спрямовані на заперечення збройної агресії проти України, публічні заклики в підтримку держави-агресора, співпраця з агресором, його збройними формуваннями чи тимчасовою адміністрацією тощо.

Так, у восьми частинах ст. 111-1 КК України та примітці до неї (в якій тлумачаться поняття «публічні заклики», «заходи політичного характеру», «здійснення інформаційної діяльності» та «тяжкі наслідки для ч. 8 ст. 111-1») окреслені різні форми колабораційної діяльності. При цьому, кожна з частин містить самостійні склади кримінальних правопорушень. Втім, однозначно назвати їхню кількість складно, йдеться про щонайменше двадцять складів кримінальних правопорушень тощо [2].

Безумовно, зазначені норми важливі та необхідні. Однак, з моменту впровадження кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність,

виникло чимало дискусій. Деякі науковці стверджують, що нова норма КК України дещо конкурує з нормою, яка передбачає відповідальність за державну зраду, інші вважають, що криміналізація є розширенням певного кола діянь, які не варто розглядати як диференціацію кримінальної відповідальності за державну зраду. Так, Г.В. Муляр та О.С. Ховпун виокремлюють певні ознаки колабораційної діяльності, що відрізняють її від державної зради, та акцентують на публічному запереченні громадянином України здійснення збройної агресії проти України; колабораційних діях, вчинених винною особою в умовах окупації; протиправних діях, вчинених на користь окупаційної адміністрації та держави-агресора; на добровільному переході державних службовців України на бік окупаційної адміністрації тощо[4, с. 189].

Як ми вже наголошували, наразі колабораціонізм є поширеним явищем у нашій державі, що відповідно підтверджується і статистичними даними. Так, впродовж 2024 року на розгляді в судах України перебувало 4327 кримінальних проваджень за статтею 111-1 КК України «Колабораційна діяльність», з яких розглянуто – 1157 (1067 – з постановленням вироку) [5].

За інформацією судової влади, кількість засуджених за колабораційну діяльність у 2024 році складає 805 осіб, а саме за частинами статті 111-1 КК України: ч. 1 – 114; ч. 2 – 136; ч. 3 – 43; ч. 4 – 81; ч. 5 – 216; ч. 6 – 20; ч. 7 – 195. При цьому, виправданих – 0, закрито кримінальних проваджень стосовно 8 осіб (5 – у зв'язку зі смертю, 3 – з інших підстав) [6; 7].

Вчинення протиправних дій на тимчасово окупованій території України, до якої не мають доступу працівники правоохоронних органів, дещо ускладнює проведення необхідних процесуальних дій з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному судочинстві.

Так, існують певні труднощі щодо розслідування діяльності колабораціоністів, зокрема: більшість колаборантів перебувають на тимчасово окупованих територіях, а тому слідчим важко визначити ступінь співпраці з ворогом, зібрати докази, що підтверджуватимуть причетність осіб до вчинення

протиправних дій, щоб надалі притягнути винних до відповідальності з дотриманням стандартів справедливого правосуддя.

Задля цього слідчі використовують певні методи при проведенні процесуальних дій, зокрема: фіксують доступні факти щодо діяльності підозрюваних осіб, що висвітлюються у ЗМІ, в тому числі в інтернет-ресурсах, на місцевому телебаченні; долучають аудіо, фото- та відеосвідчення очевидців (постраждалих) з окупованої території, а також оригінали (копії) розпорядчих документів, письмових заяв, відомостей оплати праці тощо [8, с. 16]. Таким чином, формується слідча практика щодо збору доказів, правової кваліфікації та подальшого розслідування кримінальних порушень.

Окрім зазначеного, як наголошують науковці, проблемність при встановленні істини у кримінальних провадженнях складають: неоднозначність змісту норм ст. 111-1 КК України, зокрема щодо визначення об'єктивної сторони складу кримінального правопорушення; відсутність підозрюваної особи на території, що контролюється державними органами України; оцінка доказів в умовах процедури «in absentia» (за відсутності обвинуваченої особи) [9; 10]; неоднозначне трактування у суспільстві загалом та ставлення людей зокрема стосовно причетності осіб до вчинення кримінальних правопорушень; необхідність дослідження нормативно-правових актів окупаційних органів чи органів країни-агресора тощо.

В умовах сьогодення притягнення до відповідальності осіб, які співпрацювали з окупаційною владою, є важливою часткою протидії збройній агресії. Проте, як зазначають дослідники, думки людей щодо кримінальної відповідальності за колабораціонізм розділяються. Так, частина українців вважає, що відповідальність має бути застосована лише до певних категорій жителів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях (керівників окупаційної влади, учасників незаконних збройних формувань тощо), інші припускають, що кримінальна відповідальність має наступати лише за співпрацю, яка призвела до тяжких наслідків [11, с. 26 – 27].

В інформаційному бюлетені, що ґрунтується на даних моніторингу, документації та публічних доповідях Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ), зазначається, що за аналізом «понад 2000 судових вироків, близько 13 % осіб, засуджених українською владою за «колабораційну діяльність», притягувалися до кримінальної відповідальності за дії, які, в принципі, могли законно вимагатися окупаційною державою» [12].

За даними окремого соціологічного опитування, переважна більшість українців висловила свою думку про необхідність притягнення до кримінальної відповідальності людей, які співпрацювали з окупаційною владою (69 % респондентів вважають обов'язковим покарання для тих, хто працює в окупаційних адміністраціях, 52 % – для місцевих бізнесменів-колаборантів, 51 % – для осіб, які отримали паспорт РФ, 49% – для учителів, які погодилися працювати за навчальною програмою РФ). Лише стосовно лікарів думка дещо лояльна, зокрема 66 % опитаних осіб зазначили, що вони проти притягнення їх до відповідальності [13].

Як наголошує В.О. Єрмоєнко, суспільний інтерес щодо відповідальності колаборантів «тісно пов'язаний з необхідністю держави забезпечити свою національну безпеку, своє існування та запобігти таким загрозам у майбутньому» [14, с. 428].

Наразі в Україні передбачена кримінальна відповідальність за здійснення колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України). Разом з тим, погоджуємось, що в санкціях статті вбачається більш превентивний характер, ніж каральний. Нечіткість окремих ознак відповідних складів кримінальних правопорушень, як помічають науковці, суперечить принципу правової визначеності та потребує подальших наукових досліджень [15, с. 381].

Безумовно, колабораційна діяльність є різновидом злочину проти основ національної безпеки України, тому, на нашу думку, відповідальність за вчинене має бути пропорційною до скоєного та наслідків, що настали. Розслідування має бути неупередженим та об'єктивним задля встановлення істини та відновлення справедливості.

Аналіз досліджень підтверджує факт, що відповідальність за здійснення колабораційної діяльності має передбачати суворі покарання, проте, загальновизнано, що неминучість відповідальності має більше значення для запобігання злочинам, ніж суворість каральних заходів [16, с. 154], а тому варто акцентувати не лише на правових нормах, а й профілактичних заходах.

Висновки. Проаналізувавши законодавство, судову практику, праці вчених, ми дійшли висновків.

Норми чинного кримінального законодавства щодо колабораційної діяльності потребують вдосконалення. Так, при розслідуванні колабораціонізму, перш за все, необхідно звертати увагу на встановлення умислу діяльності особи щодо завдання шкоди національній безпеці України, обставин та причин, за яких особа вчинила протиправні діяння (наявність обставин непереборної сили, що мали вплив на поведінку особи), значення діяльності, що здійснювала особа для забезпечення життєдіяльності на тимчасово окупованій території, точний час злочинної діяльності, обізнаність особи про протиправність своєї діяльності.

Оцінку зібраним доказам доцільно давати з урахуванням ратифікованих нашою державою положень міжнародного гуманітарного права (що впливає з положень ст. 3 КК України та положень ст. 9 Конституції України – чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України).

Задля забезпечення якості здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо колабораційної діяльності є потреба в розробці та запровадженні в слідчу практику методичних рекомендацій з розслідування таких кримінальних правопорушень, у яких обов'язковим компонентом мають бути положення міжнародних договорів у сфері міжнародного гуманітарного права, ратифіковані Україною, з розкриттям впливу цих положень на визначення наявності в діях особи факту колабораціонізму.

Поряд з цим, необхідно звернути увагу на профілактичну діяльність, спрямовану на попередження вчиненню колабораційної діяльності із застосуванням оперативно-розшукових заходів, а також на особливості

розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за фактами колабораційної діяльності у яких не встановлено осіб, котрі скоїли такі кримінальні правопорушення, що буде об'єктом наших наступних досліджень. Наразі лише зауважимо, що представникам правоохоронних органів, громадських організацій, волонтерам варто проводити роз'яснювальну роботу серед населення щодо протиправності діянь, які можуть бути вчинені, та при цьому наголошувати на відповідальності за такі дії.

Список використаних джерел:

1. Колабораціонізм. *Енциклопедія Сучасної України*. Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: <https://esu.com.ua/article-4446> (дата звернення 01.02.2025).
2. Бондаренко М. Чи виправдана абсолютна криміналізація покарання за колабораціонізм? URL: <https://www.helsinki.org.ua/articles/chy-vypravdana-absolutna-kryminalizatsiia-pokarannia-za-kolaboratsionizm/> (дата звернення 01.02.2025).
3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення 02.02.2025).
4. Муляр Г.В., Ховпун О.С. Новели кримінального законодавства: колабораційна діяльність. *Наукові записки*. Серія : Право. № 13. 2022. 186 – 190.
5. Як суди розглядали справи держзради та колабораціонізму у 2024 році. URL: <https://www.chesno.org/post/6331/> (дата звернення 02.02.2025).
6. Хавронюк М. Нещодавно вийшли в світ дві важливі для нашого часу монографії, присвячені правовій оцінці колабораціонізму в Україні. URL: <https://www.facebook.com/share/p/1WMyNbEpWa/> (дата звернення 17.02.2025).
7. Вживання чи злочин: як Україна карає за колабораціонізм. Аналітичний звіт / Синюк О., Депутат Д., Вишневська І., Волковинська В., Червонна В., Єлігулашвілі М.; ред. Луньова О. Київ, 2024. 104 с. URL: <https://zmina.ua/media/v-ukrayini-uzhe-ponad-8-tysyach-sprav-pro->

[kolaboraczionizm-shho-z-nymy-ne-tak-perekazuyemo-zvit-pravozahysnykiv/](https://ppdnz.com.ua/index.php/home/about) (дата звернення 02.02.2025)

8. Вайда Т.С. Колабораційна діяльність в умовах війни: поняття, документування та кримінальна відповідальність за протиправні дії/діяльність. Актуальні питання кримінально-правової кваліфікації, документування та розслідування колабораціонізму. Одеса, 2022. С. 13 – 17.

9. Спеціальне досудове розслідування (in absentia): метод. рек. / О.В. Таран, Д.О. Шумейко, О.О. Гриньків, А.Ю. Доброскок. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2025. 44 с.

10. Кравчук О.О., Бондаренко М.С. Криміналізація колабораціонізму в Україні. URL: <http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/237/6367/13403-1?inline=1> (дата звернення 04.02.2025).

11. Щербань С. Аналітичний огляд результатів соціологічних досліджень щодо ставлення суспільства до колабораціонізму та правосуддя щодо нього. Українська Гельсінська спілка з прав людини, 2024. URL: [Analitichnyy-ohliad-rezultativ-sotsiologichnykh-doslidzhen.pdf](https://www.gel.com.ua/sites/default/files/202502/Analitichnyy-ohliad-rezultativ-sotsiologichnykh-doslidzhen.pdf) (дата звернення 05.02.2025)

12. Інформаційний бюлетень. [https://ukraine.ohchr.org/sites/default/files-202502/Human%20rights%203%20years%20into%20Russia%27s%20fullscale-%20invasion%20of%20Ukraine_factsheet%20%28UKR%29.pdf](https://ukraine.ohchr.org/sites/default/files/202502/Human%20rights%203%20years%20into%20Russia%27s%20fullscale-%20invasion%20of%20Ukraine_factsheet%20%28UKR%29.pdf) (дата звернення 09.02.2025).

13. Понад дві третини українців хочуть покарання для колаборантів. Українська правда : веб-сайт. URL: <https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/18/7363766> (дата звернення 09.02.2025).

14. Єрмоменко В. О. Відповідальність колаборантів – перспективи деокупованих територій. *Юридичний науковий електронний журнал* : електрон. наук. фах. вид. 2023. № 2. С. 427-431. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-2/100>. URL: http://www.lsej.org.ua/2_2023/100.pdf (дата звернення 12.02.2025).

15. Кузнецов В.В., Сийплові М.В. Кримінальна відповідальність за колабораційну діяльність як новий виклик сьогодення. *Науковий вісник*

*Ужгородського національного університету. Серія «Право». Вип. 70 (1). 2022.
С. 374 – 381.*

16. Філей Ю.В. Роль покарання в запобіганні злочинності. *Вісник
Запорізького національного університету. Серія «Юридичні науки». 2009. № 2.
С. 154 – 160.*